

ПОПУЛЯЦИЯ ЗАЙЦА-ТОЛАЯ (*LEPUS TOLAI*) В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ

¹Асаматдинова Алийма Инятовна

²Абдинасирова Наргиза Абдирасулиевна

¹Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук,
Республика Узбекистан. м.н.с., г.Нукус

²Нукусский филиал Ташкентского университета информационных технологий
им. Мухаммада ал-Хорезмий

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы изучения популяции *Lepus tolai* в условиях Южном Приаралье. В регионе Южного Приаралья заяц-песчаник распространен повсеместно. Выбор зайца-песчаника объектом исследований определяется его повсеместным распространением в регионе Южного Приаралья, значительными естественными запасами, ролью в биогеоценозах, большим эпидемиологическим значением. Состояние популяции *Lepus tolai* в Южном Приаралье, как и в других частях его ареала, находится под заметным влиянием антропогенного фактора

Калит сўзлар: Жанубий Орол денгизи, Лепус толаи, кўпайиш жараёнлари, озикланиш, омон қолиш, химоя чоралари

В настоящий момент в зоологической науке уделяется большое внимание проблеме изучения, сохранения и рационального использования видов диких животных. К ним относятся млекопитающие, имеющие промысловое значение для человека, – хищные, копытные, пушные звери. Особый интерес вызывают вопросы, касающиеся биологии и экологии мелких и средних промысловых видов. Несмотря на имеющиеся обстоятельные работы в данном направлении, многие аспекты этой проблемы требуют дальнейшего изучения. Исследование биологии зайца-толая (*L.T.Pallas, 1778*) представляет интерес в двух направлениях. Во-первых, сведения по биологии этого вида практически ограничены, исключение составляет работа Р.Реймова (1972 г). Во-вторых, влияние антропогенных факторов, которые после 70-х гг. сильно воздействует на численность животных в Южном Приаралье [3].

В основу настоящей работы положены полевые исследования и наблюдения. Работа велась в течение 5 лет во все сезоны года.

Систематически проводился учет численности и по следам маршрута толая (по методике Формозова, 1932, 1951), ночью при свете фар машины [1]. Собран материал по размножению, питанию и интерьерным и экстерьерным признакам данного вида. В течение 2018-2023 гг. проводились полевые наблюдения по экологии вида.

Использованы опросные сведения, полученные от егерей и охотников. В некоторых районах проводились краткосрочные маршрутные обследования. Всего анализировано 49 зайцев-толаев. Питание определялась по рождаемости и плацентарным пятнам в рогах матки у самок.

Данные о распространении зайца-толая в Южном Приаралье изучены еще недостаточно. В частности, прежние сведения приводились главным образом Р. Реймовым (1972). Он отметил, что в Южном Приаралье заяц-толай распространен повсеместно, но неравномерно [1]. В настоящее время собранный нами материал позволяет уточнить распространение и численность толая. Заяц-толай логовник, не создающий глубоких и больших нор, в связи, с чем его благополучие в большей мере зависит от условий той или иной территории и биоценоза. В нашей республике заяц-толай повсеместно встречающийся массовый вид. В одних местах толая много, в других они всегда встречаются редко. Ещё вначале 60-х гг. заяц был повсюду многочислен. Так, в тугаях, Чортамбае, Дауткуле, Башире, Заире, Байходже и многих других местностях на автомаршруте в 4-5 км, можно было выгнать более 10-12 зайцев. Первая линия, расположенная от юга к северу, проходящая примерно от сооружений Буркитбай-Чортамбай-Дауткуль-Заир-Байходжа-Ордабай, где на автомаршруте 4-5 км, встречается от 2-4 зверьков. Плотность населения зайца-толая по нашим подсчетам, рассчитанная на 10 км, на второй линии канала Куанышжарма составляет 2-3 зверьков. На этих линиях участки с высокой плотностью населения толая имеются участки Нурымтубек, восточной части и Муса-Жалил и северо-восточной стороне можно встретить от 2 до 6 зверьков. Третья линия – коллектор ЧС-4 начало северо-западного района от Караузьяка до Акбеткея, где на 5-километров маршруте регистрируется 2-3 зайца.

Заяц-толай житель преимущественно травянистых зарослей, которые оказывают существенное влияние на распространение зверьков, поэтому в Кызылкумах они широко заселяют равнины, межбарханные понижения, песчаные бугры, заросшие кустарником и полукустарником с примесью эфемеры и эфемероид. Обычно низины между песчаными буграми бывают заняты солончаками. На этих солончаках встречаются кусты гребенщука, акации, чуть выше солянок – саксаульники. На таких участках зайцы-толай кормятся и ложатся на дневки. В них население зайца-толая достигает наибольшей плотности (на 10 км, маршрута встречалось от 2 до 5 зайцев), чем на равнинах. (Фото-1)

Распространение зайца-толая Южном Приаралье

В.П.Костин (1956) считал, что заяц-толай широко распространенный, но малочисленный вид на Устюрте. За 20 дней экскурсии по восточной и южной части Устюрта нами встречено несколько зайцев. По данным Р.Реймова (1985) на Устюрте в понижениях, зарослях саксаульника, вдоль дорог, среди кустов на 6-7 км автомаршрута встречались 1-2 особи [4,5].

Таким образом, наши материалы о современной численности зайца-толая подтверждает мнение Р.Реймова (1972,1985) о резком сокращении численности охотничье-промысловых животных на территории Каракалпакии [5].

Истребление с применением различных видов транспорта и другие методы, которые применяют браконьеры, привели к сильному сокращению численности, и если не применять соответствующие меры охраны, то заяц-толай в скором времени в низовьях Амударьи, на Устюрте и Кызылкумах безусловно станет редким видом.

Питание зайца-толая подробно изучено лишь в Казахстане, где установлен список кормов из 118 видов растений (Перевалов, 1958), в Узбекистане 23 (Остапенко, 1963), в Каракумах 72 (Сапоженков, 1972), в Каракалпакстане более 65 видов растений (Р.Реймов, 1972) [6,7,8,3]. Наши сборы охватывают те местности, где проводилось изучение плотности населения этого вида. К основным кормам зайца-толая относятся те виды, которые составляют основу растительного покрова, его местообитаний. Наиболее предпочитаемые семейства – осоковые, злаковые, сложноцветные и ивовые (различная древесина и кустарники). Сезонные изменения аспектов растительности отражаются на составе кормов этого зверька. Зимой наблюдается недостаток пищи, она становится более однообразной, кроме того заметно изменяется ее доступность.

В этот период толай переходит в основном на грубый корм-веточки гребенчука, различных видов ивы и тополей, чингиля (в том числе семена), акации, саксаула, карабарака и др. Поэтому в желудке у зайцев зимой ветки и кора деревьев, такими называемые «тёмные корма» составляют более 60%. На второе место выходят осоковые, дающие от 20 до 40% встреч в зависимости от сезона и места обитания. Сложноцветные занимают третье место, причем процент их встреч уже значительно ниже (от 5 до 40%). В весеннее-летнее время в рационе корма зайца уменьшаются семена и ветки. Однако, количество поедаемых семян и веток зависит от биотопа.

В литературе имеются сведения по размножению зайца-толая в Центральной Азии (Костин, 1956; Перевалов, 1956; Остапенко, 1963; Реймов, 1972; Слудский и др., 1980). В работах этих авторов освещены вопросы продолжительности периода размножения, средней величины помета, числа пометов. С.М.Наумов(1947), исследовавший размножение зайца-беляка в России, считает, что количество пометов не превышает двух. Третьим помет бывает у весьма ограниченного числа самок. Число детенышей в марте-апреле в среднем составляет 2,0, в мае-июне 3,0 и в июле-августе 2,7. Однако, по данным А.А.Перевалова (1956) в Казахстане размножение зайца-толая длится до конца августа, причем величина выводка не снижается. Так плодовитость толая по средним данным в феврале-августе 4,2. Сравнение наших литературными данными показывает, что в экстремальных условиях Южного Приаралья величина выводка зайца-толая значительно ниже, чем других регионах.

Анализ плодовитости зайца-толая показал, что обычно количество помета у зайца не превышает двух, в первом помете принимают участие подавляющее большинство, а во втором все половозрелые самки. Третий помет не носит массового характера, в нем участвует только небольшая часть самок. **Таблица 1.**

Изменчивость средней величины выводка в Центральной Азии

Автор	Месяцы			Многолетние средние
	II-III	IV-V	VI-VII	
Перевалов, 1956	1,8	4,2	4,2	3,40
Слудский и др., 1980	2,3	4,4	3,9	3,53
Реймов. 1972	-	4,0	3,1	3,55
Наши данные	2,7	2,5	2,1	2,43

Выводы и предложения:

Ещё не так давно, до 1970 гг. на территории Каракалпакии обитало большое количество зайца-толая, особенно в долинах и дельтах Амударьи. В Кызылкумах толай были обычными, многочисленными на Устюрте и побережье Аральского моря. За последние 30-40 лет численность зайца резко уменьшилась. Заяц стал редким видом в культурных зонах, заметно сократилось их количество в тугаях, в Кызылкумах и на Устюрте.

Основной причиной сокращения численности зайца было беспощадное истребление их браконьерами. Темпы размножения и плодовитость зайца невелика. Допустить дальнейшее уменьшение численности было бы большой ошибкой. Сейчас не только над зайцами, но и над многими видами нависла угроза исчезновения, и они требуют срочных мер охраны.

Заяц-толай имеет важное значение как объект промысловой и спортивной охоты. Шкурки толая ценное сырье для фетровой промышленности. Сохранившиеся запасы этого ценнейшего вида очень малы. В связи с этим, необходимо запретить добычу зайца на срок не менее 3 лет.

Список литературы:

1. Формозов А.Н. Методы учёта численности и географического распределения наземных позвоночных. М., изд-во АН СССР, 1952.
2. Каипбеков К. Биология зайца-толая в Каракалпакстане. Нукус, изд. Каракалпакстан, 1997.
3. Реймов Р. Опыт экологического морфофизиологического анализа фауны млекопитающих Южного Приаралья. Нукус, изд. Каракалпакстан, 1972.
4. Костин В.П. Материалы по фауне млекопитающих левобережья низовьев Амударьи и Устюрта и очерки распределения видов позвоночных животных. Тр. ин-та зоологии и паразитологии АН УзССР, вып. 8., т. 198, 1956.
5. Реймов Р. Млекопитающие Южного Приаралья. Изд. ФАН Таш., 1985.
6. Перевалов А.А. Заяц-песчаник (Экология и промысел в Казахстане). Автореф. канд. диссертации. Алма-ата, 1953.
7. Остапенко М.М. Биология зайца-песчаника в Узбекистане. Сб. Охотничье-промысловые животные Узбекистана. Таш. Изд. АНч Уз ССР, 1963.
8. Сапоженков Ю.Ф. Питание зайца-толая в Восточных Каракумах. Изд. АН Туркм. ССР, сер. Биол., №4, 960.
9. Слудский А.А. Пушные звери Казахстана. Алма-Ата, 1939.